

NA'MATAK O'SIMLIGINING FARMATSEVTIKADAGI O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595342>

O'rinboyev Ilhomjon, G'ofurova Saidaxon

Farg'ona davlat universiteti

Bizga sir emaski farmatsevtika sanoatida na'matak o'simligi o'ziga xos o'rin egallaydi. Na'matak turlarining mevalari ko'p miqdorda C vitamini, askorbin kislotasiga boy bo'lgani uchun ularni farmatsevtikadagi, tibbiyotda, xalq tabobatida o'rni juda katta hisoblanadi. Masalan: na'matakning mevasidagi askorbin kislotasi qoraqat mevalariga qaraganda taxminan 10 marta, limonga qaraganda 50 marta ko'pdir. Vitaminga boyligi jihatidan eng qimmatli turlari oq gulli turlari hisoblanadi. Pushti gulli turlarida bu xususiyat kamroq, ammo ko'p miqdorda tanid va taninlar mavjud. Shuni yoddan chiqarmaslik kerrakki na'matak o'simligining har xil turlaridagi mevalarning kimyoviy tarkibi o'sish joyiga, hududiga bog'liq bo'ladi.

Na'matak o'simligi Ra'noguldoshlar – (Rosaceae) oilasiga mansub. Osiyoda na'matakning 150 ga yaqin turi bo'lib, O'rta Osiyoda esa 40 ta turi uchraydi.

XI DF siga binoan mahsulotdan askorbin kislotani miqdori bo'yicha standart talabini qondira oladigan na'matakning quyidagi turlaridan foydalaniladi.

Fedchenko na'matagi - Rosa fedtschenkoana,
Begger na'matagi - Rosa beggeriana,
Burushqoq na'matak - Rosa rugosa,
Zangezura na'matagi - Rosa zangezura,
Dauriya na'matagi - Rosa davurica,
Itburun na'matak - Rosa canina,
May na'matagi (dolchinsimon na'matak) - Rosa majalis,
Tikanli na'matak - Rosa acicularis,
Maydagul na'matak - Rosa micrantha ,
Pahmoq na'matak - Rosa tomentosa,
Qalqonburun na'matagi - Rosa corymbifera,
Qumsevar na'matak - Rosa psammophila ,
Qo'qon na'matagi - Rosa kokanica (Regel) kiradi.

O'simlikning mevasi avgust oyi oxiridan boshlab (qizil asosan to'q qizil rangga kirgan vaqtda), kech kuzgacha teriladi. Bu vaqtda meva tarkibida vitamin C ko'p bo'ladi. Sovuq tushganda esa mevada vitamin C kamayib ketadi. Mevani terayotgan vaqtda qo'llarga tikan kirmasligi uchun qalin qo'lqoplar kiyib olinadi. Terib bo'lingan mevalar quyoshda yoki pechlarda 80-90° C haroratda quritiladi. Na'matakni quritish jarayonida ehtiyotkorlik bilan mevalariga shikast bermasdan quritish kerak. Shundan so'ng quritilgan mevalarni yaxshilab ishlov berib, kosachabarg qoldiqlari to'kib yuboriladi. Na'matak mevasi odatda dorivor preparatlar tayyorlash uchun

ho'lligicha (uch kundan oshiq saqlamasdan) qayta ishlash uchun zavodlarga yuboriladi.

Zavodlarga kelgan na'matak mevalarni tashqi ko'rinishi xodimlar tomonidan nazorat qilinib barcha standartlarga mos kelishi tekshiriladi. Tayyor mahsulot har xil shakldagi (sharsimon, tuxumsimon yoki cho'ziq - tuxumsimon) va katta-kichiklikdagi (uzunligi 0,7-3 sm, diametri 0,6-1,7 sm), to'q sarg'ish-qizil yoki to'q qizil rangli soxta mevaning iborat bo'ladi. Soxta mevaning uch tomonida teshikchalari bor (gulkosachasidan tozalangandan so'ng hosil bo'ladi). Mahsulotning ustki tomoni yaltiroq, burishgan, ichki tomoni esa xira bo'ladi. Bundan tashqari mevasi qattiq, sariq rangli, burchakli bo'lib, oq tuklar bilan qoplangan. Mahsulot hidsiz, ustki devori nordon-shirin, og'iz bo'shlig'ini biroz burishtiruvchi mazaga ega bo'ladi.

XI DF standartiga ko'ra butun mahsulot uchun: namligi 15 %, umumiy kuli 3 %, na'matakning boshqa qismlarining aralashmalari (poya, barg, kosachabarg va meva bandlari) 2 %, qoraygan, kuygan, hasharotlar bilan zararlangan mevalar aralashmasi 1 %, meva teshigining diametri 3 mm li, elakdan o'tadigan maydalangan mevalar, shu jumladan, ayrim mevalar 3 %, organik aralashmalar 0,5 % va mineral aralashmalar 0,5% dan oshmasligi kerak.

XI DF standartiga ko'ra xolosas, karotolin va sirop tayyorlanadigan mahsulot tarkibida organik kislotalar miqdori 2,6 % dan kam bo'lmasligi, namligi 15% dan, umumiy kuli 4 % dan, na'matakning boshqa qismlari (shoxchalar bo'lakchalari, gul kosachasi va meva bandi) 2 % dan, qoraygan, kuygan, hasharotlar bilan zararlangan va kasallangan mevalar 3 % dan, teshigining diametri 3 mm bo'lgan elakdan o'tadigan meva bo'lakchalari, jumladan, mevalar 3 % dan, pishmagan (yashil rangdan sariq ranggacha bo'lgan) mevalar 5 % dan, organik aralashmalar 0,5 % dan va mineral aralashmalar 0,5 % dan oshmasligi kerak. Xolosas preparati asosan itburun na'matak mevasidan, karotolin preparati va sirop na'matakning boshqa turlaridan tayyorlanadi.

Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida (quruq holda hisoblaganda) 4-6%, ba'zan 18 % gacha vitamin C, 0.3 mg % vitamin B₂, K₁ (1 g mahsulotda 40 biologik birlik miqdorida), vitamin PP, 12-18 mg % karotin, 18 % atrofida qandlar, 4-5 % oshlovchi moddalar, 2 % atrofida limon va olma kislotalari, 3,7 % pektin va boshqa moddalar bo'ladi. XI DF standartiga ko'ra vitamin C butun holdagi mahsulotda 1 %, tozalangan mahsulotda 2 %, kukun holda esa 1,6 % dan kam bo'lmasligi kerak.

Na'matakning urug'ida moy, ildizi va bargida esa oshlovchi moddalar bo'ladi. Na'matak o'simligining mevasi tarkibida bir necha xil vitaminlar aralashmasi bor, shu sababli preparatlari avitaminoz kasalliklarini davolashda va oldini olishda ishlatiladi. Bundan tashqari, na'matak mevasi konditer sanoatida mahsulotlarni vitaminlarga boyitish uchun qo'llaniladi.

Na'matak turlarining mevasidan karotolin preparati va na'matak moyi tayyorlanadi. Karotolin mevaning yumshoq qismining moyli ekstrakti (tarkibida asosan tokoferollar va karotinoidlar, to'yinmagan yog' kislotalar va boshqa moddalar saqlanadi) bo'lib, turli teri yaralarida, ekzema, eritrodermitning ba'zi turlari va

yaralangan shilliq pardalarni davolash uchun surtiladi yoki dokaga shimdirilib, shikastlangan joylarga qo'yiladi.

Na'matak moyi maxsus usul bilan mevasidan tayyorlanadi. Na'matak moyini yaralar, dermatozlar (terining turli yallig'lanishlarida va diatez kasalligida), yarali kolit, va boshqa yaralarning yorilishlarni davolash uchun ishlatiladi.

Na'matak o'simligidan tayyorlanadigan turli dorivor preparatlarga kelsak, askorbin kislota - vitamin C tabletka, kukun, va ampulada eritma holida ishlab chiqariladi. Mevasidan damlama, qaynatmalar, ekstrakt, tayyorlanadi. O'simlik vitaminli va polivitaminli turli choylar – yig'malar tarkibiga kiradi. Ho'l mevasidan turli xildagi vitamin konsentratlari va vitamiga boy oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlanadi.

Bundan tashqari askorbin kislota galoskorbin turdagi preparatlar tarkibiga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zokirov Q.Z. Botanikadan Ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at 1-tom Toshkent «O'qituvchi», 1973 y.
2. Ельчищев Н. Шиповник на скалах. Всемирный следопыт, 2004. — №.6
3. Алферова Г. В. Цветок шиповника — наш город... Знание — сила, 2002, № 2.
4. Naydarov Q., Xodjimatov Q., O'zbekiston o'simliklari, Toshkent «O'qituvchi», 1992 y.
5. Поздняков, И.А. Особенности микрклонального размножения шиповника и декоративных сортов рода Rosa L. дис. канд. сельскохоз. наук / И.А.Поздняков. - М., 2007. -220 с.